

СОҒЛОМ ОИЛА – БАРКАМОЛ АВЛОДНИ ТАРБИЯЛАЙДИГАН ЖАМИЯТИМИЗ ЎЗАГИ

ШАМШИЕВ Равшан Рустам ўғли

Чирчиқ олий танк кўмондонлик муҳандислик билим юрти
Қуrollаниш ва отиш кафедрасида ўқитувчиси, подполковник

Баркамол авлодни тарбиялаш-буюк давлат пойдеворини, фаровон ҳаёт асосини қуриш демақдир. Баркамол авлодни тарбиялаш икки жиҳат – ёш авлодни жисмонан соғлом этиб тарбиялаш ва уларни маънавий баркамол этиб вояга етказишни ўзида мужассамлаштиради. Инсон маънавий баркамол бўлиши учун энг аввало жисмонан соғлом бўлиши лозим. Бу оддий ҳол, аммо у жамиятимиз ривожини – келажакини таъминловчи омилдир.

Инсоннинг саломатлиги ижтимоий қадриятлар орасида энг муҳимдир. Саломатлик муаммоси мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий тараққиёти кўрсаткичларини бири бўлиб, бу экологик-иқтисодий ва ижтимоий-гигиеник фаровонликнинг ўзига хослиги, фан-техника тараққиёти ҳамда аҳоли маданиятидаги даражаси билан ўзаро узвий боғлиқдир.

Жамият тараққиётининг ҳозирги даврида инсоният олдида турган асосий муаммолардан бири инсонларнинг ижтимоий-иқтисодий, экологик ва демографик жиҳатларига боғлиқ бўлган саломатлигини ҳамда ижтимоий-биологик аҳволини барқарорлаштириб, мустаҳкамлаб боришдир. Фан-техника тараққиёти даврида ишлаб чиқариш кучлари ва ишлаб чиқариш муносабатларининг ривожланиб бориши талайгина омилларга боғлиқ. Бироқ, инсон ҳаётини, ижтимоий фаолиятнинг барча соҳаларидаги муносабатлари тизимидаги ижтимоий-фалсафий ва илмий жиҳатдан янгича идрок этишни ва инсон саломатлигига иқтисодий, ижтимоий, маънавий қадриятларсиз инсон ва инсониятнинг камолга етиш истиқболларини башорат қилиш, соғлом авлодни вояга етказишни режалаштириш мураккаб муаммо бўлиб қолаверади.

Инсон маънавий, табиий ва ижтимоий тирик организм бўлиб меросий ва ҳаётий ўзлаштириб олинган хусусиятлар бирлигини билдиради. Инсон ҳаётида биологик қонуниятларнинг намоён бўлиши ижтимоий тирик организм бўлиб, меросий ва ҳаётий ўзлаштириб олинган хусусиятлар бирлигини билдиради. Инсон

хаётида биологик қонуниятларнинг намоён бўлиши ижтимоий характерга эга. Инсоннинг хаёти умумий тизимга кирувчи биологик ва ижтимоий замин билан боғланган. Демак, инсон табиий биологик вужуд эмас, у ўзининг келиб чиқиши, организмнинг физиологик хусусиятларига кўра табиатнинг олий маҳсулидир. Инсон ижтимоий вазифаларни бажариши, фарзандларини соғлом бўлиши, соғлом турмуш тарзига эга бўлиши, фарзандларининг моддий-маънавий камолоти учун шароит яратиши керак. Оилавий муносабатлар маданиятини такомиллаштирмасдан туриб бунга эришиш мумкин эмас. Умумий қилиб айтганда соғлом ота-онадангина соғлом фарзанд туғилади. Соғлом авлод дастлаб оилада шаклланади. Баркамол авлод тарбияси оиладан бошланади. Оила соғлом авлодни вояга етказувчи муҳим омил ҳисобланади. Демак инсон саломат яшаши учун бошқа омиллар билан бирга соғлом оилавий муҳит ҳам лозим. Бундай муҳит оила аъзоларининг бир-бирини тушунишга, оилавий муносабатларнинг тўғри ўрнатилишига боғлиқ бўлади. Шундай экан баркамол авлод тарбиясини муҳитини яратиш ота-онанинг бош вазифасидир. Мустақил Ўзбекистон ижтимоий ҳаётидаги туб ўзгаришлар ҳам оилада янгилашиш, ўзгаришни амалга оширишни тақазо этади. Шу мақсадда, мамлакатимизда “Соғлом авлод учун” олиб борилаётган сиёсат, биринчи навбатда, оилаларга, оиладаги муҳитни соғломлаштиришга, жисмонан соғлом, маънавий бой ва ахлоқан пок, ёш авлодни тарбиялашга қаратилгандир. Табиийки, соғлом оилалар бутун жамиятнинг сихат саломатлигини белгилайди.

Янги ҳуқуқий-демократик, инсонпарвар жамиятни қуриш, ислохотларнинг тақдири оилаларни мустаҳкамлигига, соғломлигига боғлиқ. Соғлом оила – бу жисмоний соғлом, маънавий бой баркамол фарзандлар тарбиялайдиган жамиятимиз ўзагидир. Биринчи Президентимиз томонидан мустақилликдан сўнг таъсис этилган биринчи давлат нишони “Соғлом авлод” ордени бўлди. 2000 йилни мамлакатимизда “Соғлом авлод йили” деб эълон қилинган эди. Чунки мустақил давлатимизнинг эртанги куни, унинг мувафаққиятли равишда олға силжиши кўп жиҳатдан ўсиб келаётган авлодни соғлом бўлишига, оналик ва болаликнинг қандай муҳофаза қилинишига боғлиқ ва бу белгиловчи аҳамиятга эга. Бу ўз навбатида Ватанимизнинг келажаги бўлган фарзандларимизнинг жисмоний, ақлий ва маънавий камол топиши учун қулай шарт-шароитлар яратишни тақазо этади. Бу

кўрилаётган чора-тадбирлар юртимизда баркамол авлод тарбиясига берилаётган давлат эътиборидан далолат беради.

Саломатлик ижтимоий қадриятлар орасида устивор ўринни эгаллайди. Чунки, у ишлаб чиқариш кучларини эркин, унумли меҳнат қилишни таъинлайди, шу билан бирга умрни узайтиради, ўлимни камайтиради ҳамда келажак авлодни саломатлигини ҳам таъминлайди, насл тозалигига сабаб бўлади. Бу ҳолат ўз навбатида, жамият тараққиётини тезлаширади. Ҳар бир мамлакат аҳолиси саломат бўлиши учун объектив шароит – моддий таъминланганлик ва табиатнинг тозалиги зарур бўлса, субъектив омил – соғлом турмуш-тарзи, тиббий онгнинг шаклланганлиги ва ёшларни ҳаётга тайёрлаб боришнинг такомиллашгани асосий аҳамиятга эга бўлди. Демак, оилаларни мустаҳкамлаш, оилада соғлом авлодни вояга етаклаш ҳам, биринчи навбатда жамиятнинг иқтисодий ривожланишига ва унинг барқарорлигига боғлиқдир. Жисмонан соғлом ва ҳар томонлама маънавий бой авлодни тарбиялаш, камол топтириш энг аввало оиладан бошланади. Юксак ахлоқийлик, инсоний фазилятлар, ватанпарварлик, Ватан билан ғурурланиш ва унга муҳаббат, унинг бахт саодати, равнақи учун масъулиятни тарбиялаш, бузғунчи ғояларга, ёмон одоб-ахлоққа қарши нафрат руҳи дасаввал оилада куртак отади. Оилада шаклланаган одоб-ахлоқ, хулқ-атвор кейинчалик маҳаллада, меҳнат жамоаларида, ўқув муассасаларида ривожланиб, шахснинг онги ва қалбига сингиб боради. “Оилада, мактабда, меҳнат жамоасида, маҳаллада олиб бориладиган ахлоқий тарбия жамоатчилик фикрининг кучи, оммавий ахборот воиталари, дин пешволарининг обрў-эътибори ҳамма-ҳаммаси одамларимизда қонун бузилиши билан боғлиқ, ҳар қандай хатти-ҳаракатларга нисбатан барқарор қаршилиқни шакллантиришга қаратилмоғи лозим [1]” деб таъкидлаган эди биринчи Президентимиз Ислон Каримов.

Ўзбек оилаларида баркамол авлодни тарбиялашдаги ўрни бениҳоя катта бўлиб, асрлар давомида шаклланиб келган. Миллий анъаналар, ота-оналар ва болаларнинг ўзаро ҳамкорлиги ва ҳурмати, қариндошларнинг бир-бирига ёрдам қўлини чўзишлиги, болалар тўғрисида ғамхўрлик қилишда ёшлар учун мустаҳкам ишончли муҳитни яратилиши, оилавий покизалик талабларини сақланиши каби урф-одатлар ўсиб келаётган ёш авлод маънавияти ва ахлоқи учун негизга айланади,

маиший-маданий турмушнинг асосий тушунчалари ва қоидалари халқимизнинг урф-одатлари, маросимлари ва расм-русумлари мустаҳкам қўрғондагидек сақланиб қолади ва авлоддан-авлодга етказиб берилади.

Оилада етук комил инсонни тарбиялаш борасида яна қайтариб айтамыз, ота-онанинг ўрни беқиёс бўлиб, барча тарбия воситалари ва омиллари ана шу икки буюк зотга боғлиқдир. Чунки ота-она оиланинг барча икир-чикирларига чидайдиган, фарзандлар камолоти йўлида жонини ҳам аямайдиган улуғ зотдирлар. Уларнинг ҳар бир хатти-харакати оиладаги барқарорликни таъминлашга, фарзандлар тарбиясини шакллантиришда муҳим аҳамият касб этади.

Баркамол авлоднинг дунёқараши, миллий мафкураси ва тафаккури ҳам оила шароитида шакллана боради. Ватан, миллат туйғуси, миллий ғурур боланинг оилага, энг яқин кишилари – ота, она, бува, ака-ука, опа-сингилларига бўлган муносабатидан туғилиб ўсган кадрдон уйи ва яқин кишилари билан мулоқоти давомида қарор топади [2].

Шунинг учун ҳам миллий ғоя тушунчасини ва мафкурасини ёшлар онги ва қалбига сингдириб боришда оиладаги соғлом маънавий-тарбиявий муҳитни аҳамияти катта. Оилада ота-она обрўси миллий ғурурни тарбиялашнинг асосидир. Мустақил республикамизда оиланинг ҳар томонлама мустаҳкамлаш учун шарт-шароитлар яратилган. Ана шу уйнинг соҳибини инсоний соғлом, ақлли, билимли, ташаббускор, фидоий ёшларни баркамол авлодни тарбиялашни оилада янада кенг миқёсда олиб бориш бугунги куннинг талабидир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Каримов И. А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. – Т.: Ўзбекистон, 1997. Б.12.
2. Ислом Каримов. Биз танлаган йўл-демократик тараққиёт ва маърифий дунё билан ҳамкорлик йўли. 11-жилд Т. Ўзбекистон. 2003. Тошкент халқаро аэропортида. Хитой Халқ Республикасига сафари олдидан.